

ЖИВОПИСЬ УЗБЕКИСТАНА 1970–1980-Х ГОДОВ: РЕЦЕПЦИЯ ВОСТОЧНОГО И ЗАПАДНОГО ИСКУССТВА В ТВОРЧЕСТВЕ ЖАВЛОНА УМАРБЕКОВА

Шаропова Азиза Элдорбек кизи

Докторант (Ph D), Институт Искусствознания АХ РУз

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17416356>

Аннотация. В статье анализируется живопись Узбекистана 1970–1980-х годов как многослойный художественный феномен, ориентированный на поиск новых пластических форм. На материале творчества Жавлона Умарбекова исследуются механизмы стилизации и рецепции восточных и западных традиций, их переход от декоративной цитаты к философскому осмыслению. Методология опирается на идеи М. Бахтина о диалогичности культурных текстов, интертекстуальность Ю. Кристевой, теорию рецепции Х. Яусса и герменевтику Г.-Г. Гадамера. Показано, что эволюция художественного языка художника отражает стремление национальной школы к глобальному культурному диалогу и формированию собственной идентичности.

Ключевые слова: живопись Узбекистана, Жавлон Умарбеков, рецепция, стилизация, восточная миниатюра, модернизм, философско-эстетические традиции, интертекстуальность.

Abstract. This paper analyses Uzbek painting of the 1970s–1980s as a multilayered artistic phenomenon seeking new visual forms. It uses the oeuvre of Javlon Umarbekov to examine mechanisms of stylisation and reception of Eastern and Western traditions, tracing a shift from decorative citation to philosophical interpretation. The methodology draws on Mikhail Bakhtin’s dialogism, Julia Kristeva’s intertextuality, Hans Robert Jauss’s reception theory and Hans-Georg Gadamer’s hermeneutics. The evolution of Umarbekov’s artistic language demonstrates the national school’s aspiration to global cultural dialogue and its own identity formation.

Key words: Uzbek painting, Javlon Umarbekov, reception, stylization, oriental miniature, modernism, philosophical and aesthetic traditions, intertextuality.

Annotatsiya. Maqola 1970–1980-yillardagi O‘zbekiston tasviriy san’ati yangi badiiy shakllarni izlagan ko‘p qatlamli hodisa sifatida tahlil etadi. Javlon Umarbekov ijodi misolida sharq va g‘arb an’analarini stilizatsiyasi va qabul qilinish mexanizmlari, dekorativ sitatadan falsafiy talqinga o‘tish jarayoni ko‘rib chiqiladi. Metodologiya M. Baxtinning madaniy matnlar dialogikligi, Yu. Kristevaning intertekstualigiga, X. Jausning qabul qilish nazariyasi va G.-G. Gadamerning germevtikasiga tayanadi. Rassomning uslubiy evolyutsiyasi milliy maktabning global madaniy muloqotga intilishi va o‘z identifikatsiyasini shakllantirishini ko‘rsatadi.

Kalit so‘zlar: O‘zbek rangtasviri, Javlon Umarbekov, resepsiyon, stilizatsiya, sharq miniaturasi, modernizm, falsafiy-estetik an’analar, intertekstuallik.

Живопись Узбекистана 1970–1980-х годов представляет собой многослойный художественный феномен, в котором происходил поиск новых форм выражения, соединяющих наследие восточных традиций, достижения мировой культуры и модернистские эксперименты. Художники этого периода обращались к древним

культурным пластам, национальному фольклору, мировому искусству, создавая произведения, способные выразить и личное переживание, и универсальные ценности.

Особенно показательным примером этих процессов становится творчество Жавлона Умарбекова, в работах которого можно проследить последовательную эволюцию художественного языка — от стилизации восточной миниатюры до философской интерпретации традиций и сложного взаимодействия с западными модернистскими направлениями. Его живопись отражает не только индивидуальный путь художника, но и общие механизмы формирования новой пластической культуры Узбекистана в конце XX века.

Настоящее исследование направлено на анализ механизмов стилизации и рецепции в творчестве Жавлона Умарбекова (р. 1946 г.), одного из ключевых художников этого периода, чьи произведения демонстрируют сложный процесс диалога между национальными традициями, восточным и западным художественным наследием, а также глобальными модернистскими поисками. Методология работы строится как последовательное применение ряда теоретических подходов, позволяющих рассмотреть динамику художественного языка Умарбекова и его взаимодействие с культурными пластами в разные этапы творчества.

Раннее творчество (начало 1970-х годов) Жавлона Умарбекова связаны с обращением к традициям восточной миниатюры, древнерусской иконописи и ранних памятников индийской живописи Аджанты. Картины начала 1970-х годов — «Мой друг» (1972), «Два ангела» (1973), «За водой» (1974), «Ритуал» (1974), «Петушьи бои» (1975), «Мать и дитя» (1975), «Танец с ляганами» (1976) — построена на лаконичных графических набросках, которые, несмотря на внешнюю простоту, сохраняют изящество и декоративность восточной традиции. В контексте идей М.М. Бахтина о диалогичности культурных текстов [1, с. 76] эти произведения можно рассматривать как начальный этап «разговора» художника с традицией: она ещё выступает в роли цитаты, узнаваемого знака, который пока не подвергается глубокой авторской переработке.

Во второй половине 1970-х годов Умарбеков постепенно отходит от внешней стилизации и начинает искать способы более глубокой интерпретации национального художественного наследия. Серия «поэтических новелл» — «Лица» (1976), «Девушка с бубном» (1976), «Влюбленные» (1977), «Персиковый сад» (1977), «Сон» (1978), «Музыканты» (1978) — демонстрирует более свободное обращение с формами и пространством. Линия становится мелодичной, колорит насыщается оттенками синего и золотого, а пространство приобретает условную, но выразительную структуру.

Концепция интертекстуальности Ю. Кристевой [2, с. 12] позволяет рассматривать эти картины как многослойные тексты, насыщенные культурными цитатами, которые вступают в диалог между восточной миниатюрой, европейской живописью и личными воспоминаниями художника. Традиция здесь перестаёт быть орнаментальным элементом и начинает задавать эмоциональный и философский ритм композиции.

В конце 1970-х – начале 1980-х годов Умарбеков стремится соединить разные пласты мировой культуры, создавая новые образы, где прошлое и настоящее вступают в продуктивное взаимодействие. Герменевтический подход Г.-Г. Гадамера [3, с. 45] помогает рассматривать произведения этого времени как пространство «слияния горизонтов». Ярким примером такого подхода является картина «Человек разумный» (1979–1980), где художник объединяет культурные символы различных эпох, выражая идею взаимодействия и взаимопонимания между цивилизациями. В работе «Я — человек»

(1983) можно видеть фигуру Авиценны, образ Моны Лизы, Весну Боттичелли, бюсты античных ученых — все эти элементы сливаются в едином художественном контексте, символизируя единство человеческой культуры. Композиция строится по принципу символического монтажа, где каждая деталь отсылает к идее исторической преемственности и универсальности культурных кодов.

Об этом пишет М. Аграновская [4, с. 3], отмечая стремление узбекских художников 1970–1980-х годов, таких как Дж. Умарбеков и М. Тохтаев, утвердить национальное искусство как равноправное явление в мировой культуре. Н. Ахмедова также подчеркивает этот процесс [5, с. 142], указывая на то, что художники этого времени пытались преодолеть границы локальности и замкнутости узконациональных традиций, воспринимая мировое искусство как ценный ресурс для собственного творчества.

Рецепция мирового художественного опыта способствовала стилистическому и техническому разнообразию в живописи конца 1970-х годов: художники становились более открытыми к экспериментам, сочетали различные подходы, создавали оригинальные произведения, наполненные новыми философскими и культурными смыслами. По словам Н. Ахмедовой, если в 1960-е годы структурные связи художественного процесса определялись как «национальная школа – народные традиции», то в 1970-е они приобрели иную конфигурацию, задаваемую формулой «художник – эстетические системы Запада и Востока» [5, с. 101].

Таким образом, творчество Умарбекова конца 1970-х – начала 1980-х годов становится отражением нового этапа философской интерпретации традиций, но и важным звеном формирования новой модели художественного мышления в Узбекистане, открытой к международному культурному диалогу и восприятию мирового искусства как единой эстетической системы.

Параллельно с обращением к восточной традиции (1978–1988 годы) Умарбеков исследует западные модернистские направления, прежде всего кубизм, который переосмысляет как философский инструмент. В картине «Затмение» (1978) проявляется переход к резким деформациям форм и драматичной цветовой гамме. «Зилзила» (1979) строится на контрастах жёлтого и чёрного, передавая трагическое напряжение и эмоциональный надлом, напоминая по пластике «Гернику» Пикассо.

В «Семье туарегов» (1987) кубистические приёмы соединяются с восточной орнаментальностью, формируя уникальный пластический ритм. Триптих «Летящие арбы» (1984) создаёт эффект одновременных сдвигов пространства и фигур, передавая ощущение внутреннего хаоса и динамики времени. Поздние произведения — «Продавец старой медной посуды» (1986), «Продаются тубетейки» (1988) — усиливают тему духовного апокалипсиса, разрушения целостности мира, выраженного через фрагментированные формы и напряжённые линии.

Теория рецепции Я. Яусса [6, с. 340] позволяет объяснить восприятие этих картин в художественной среде 1980-х годов: они воспринимались не только как стилистические эксперименты, но и как эмоциональные хроники эпохи, отражающие тревожные ожидания социальных перемен и глобальных катастроф.

Применение этих теоретических рамок позволяет рассмотреть эволюцию стиля Умарбекова как поступательный процесс — от декоративной стилизации к философской интерпретации традиций, от локальных культурных источников к созданию универсального визуального языка. Его живопись становится пространством встречи

Востока и Запада, традиции и модернизма, личного и коллективного опыта, формируя уникальный пластический мир узбекского искусства второй половины XX века.

Анализ живописи Узбекистана 1970–1980-х годов показывает, что этот период стал важнейшим этапом в развитии национальной художественной школы, когда происходил активный поиск новых форм выражения, выход за рамки традиционных социалистических канонов и открытость мировому художественному опыту. Творчество Жавлона Умарбекова является одним из самых показательных примеров этих процессов. Его путь — от стилизации восточной миниатюры в начале 1970-х годов до сложных философских интерпретаций традиций и активной рецепции западного модернизма — отражает динамику художественного мышления поколения художников-семидесятников.

Опираясь на идеи Гадамера, Яюсса, Кристевой и Бахтина, его творчество можно трактовать как постоянный диалог между прошлым и настоящим, локальными и глобальными культурными кодами. Концепция культурной гибридности Хоми Бхабхи [7, с. 37] помогает глубже понять процессы синтеза: Умарбеков не подражал западным образцам, а преобразовывал их в контексте национальной живописи, вырабатывая собственные образы и смыслы.

Поздние произведения художника — «Затмение» (1978), «Зилзила» (1979), «Летающие арбы» (1984), «Продаются тибетейки» (1988) — демонстрируют напряжённый, но плодотворный диалог восточных традиций с авангардными поисками Запада. Они свидетельствуют о том, что узбекская живопись второй половины XX века вышла за рамки локальной замкнутости и активно участвовала в мировом культурном обмене, вырабатывая свои собственные приёмы стилизации и переосмысления.

Таким образом, рассмотрение наследия Жавлона Умарбекова через призму философских и теоретических концепций позволяет глубже понять масштабы и характер культурных взаимодействий, происходивших в Узбекистане в 1970–1980-е годы, и оценить их вклад в формирование современного художественного языка региона.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:

1. Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. М.: Искусство, 1986. 445 с. – С. 76.
2. Кристева Ю. Семиотика. Исследования по семанализу. Пер. с фр. М.: Прогресс, 2004. 464 с. – С. 12.
3. Гадамер Г.-Г. Истина и метод. Пер. с нем. М.: Прогресс, 1988. 704 с. – С. 45.
4. Аграновская М. Национальное и универсальное в искусстве республик Средней Азии // Искусствознание. 1985. № 4. С. 3–15. – С. 3.
5. Ахмедова Н.Р. Искусство Узбекистана 1960–1980-х годов: дис. ... д-ра искусствоведения. Ташкент, 1995. 342 с. – С. 142.
6. Яюсс Х. Рецепция и история литературы // Новое литературное обозрение. 1995. № 12. С. 330–350. – С. 340.
7. Bhabha H. K. The Location of Culture. London : Routledge, 1994. P. 37; “Homi Bhabha’s Concept of Hybridity” // Literary Theory and Criticism.

Ж. Умарбеков. Я – человек. Левкас, масло. 1980.

Ж. Умарбеков. Продают тибетейки. Холст, масло. 1988.

Ж. Умарбеков. Летающие арабы. Холст, масло. 1984.

Ж. Умарбеков. Семья таурегов. Холст, масло. 1987.